

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS PRINCIPAIS ETIOLOGIAS

Viviane Araújo e Silva de Carvalho¹
Carolina Guimarães Pereira²
Gabriella Batista Centurion de Santa Rosa²
Julia Augusta Quintino Ramiro²
Julia Sachetin Fontoura²
Kelyane Karyne da Silva Neto²
Maria Amélia Miranda de Oliveira Melo²
Nicole Gonzaga Guerreiro²
Taynara Souza Silva²

¹Acadêmica de Medicina, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS. E-mail: vivi.araujocarvalho@gmail.com

²Acadêmicas de Medicina, Faculdade de Medicina, Universidade de Rio Verde - UniRV

Recebido em: 04/06/2020 – Aceito em: 21/08/2020

Resumo: O artigo apresenta uma revisão bibliográfica acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA), um transtorno de neurodesenvolvimento, caracterizado por déficits na comunicação e interação social, padrões e repertórios restritos e repetitivos. A metodologia trata-se de uma revisão integrativa da literatura médica atual. Fatores neurológicos, ambientais, genéticos, bioquímicos e imunológicos estão relacionados com a gênese do autismo. Não existe tratamento específico para esses pacientes, apenas sintomático e psicopedagógico. Conclui-se que essas alterações, principalmente do sistema nervoso são responsáveis pelo quadro clínico do autismo.

Palavras-chave: Autismo. Transtorno do Espectro Autista. Fisiopatologia.

Abstract: The article presents a bibliographic review about Autism Spectrum Disorder (ASD), a neurodevelopmental disorder, characterized by deficits in communication and social interaction, restricted and repetitive patterns and repertoires. The methodology is an integrative review of the current medical literature. Neurological, environmental, genetic, biochemical and immunological factors are related to the genesis of autism. There is no specific treatment for these patients, only symptomatic and psychopedagogical. It is concluded that these alterations, mainly of the nervous system are responsible for the clinical picture of autism.

Keywords: Autism. Autism Spectrum Disorder. Pathophysiology.

1. INTRODUÇÃO

Os transtornos do neurodesenvolvimento estão presentes desde o início da infância e são influenciados pelos fatores individuais biológicos (genética, intercorrências pré e pós-natais), nutricionais, emocionais e ambientais que precisam ser investigados durante a avaliação psiquiátrica (Boarati; Pantano; Scivoletto, 2016). Dentre estes, encontra-se o transtorno do espectro autista (TEA), caracterizado por

três manifestações principais: déficits na comunicação e interação social em diferentes contextos, padrões repetitivos e estereotipados de comportamento e repertório restrito de interesses e atividades (Rotta; Ohlweiler; Riesgo, 2016) (Brasil Neto; Takayanagui, 2013).

Mais comumente vista na infância, a criança apresenta dificuldade no uso da linguagem verbal e não verbal. Alguns sinais podem ser observados nos primeiros meses de vida, como ausência de apego e contato visual, ausência do desenvolvimento de linguagem do bebê, atraso de fala, ausência de postura antecipatória. Em casos leves, os sintomas podem se tornar evidentes apenas no início da vida escolar e da interação social com membros da mesma faixa etária. Estes tendem a atividades solitárias e menor desorganização (Boarati; Pantano; Scivoletto, 2016), demonstrações de afeto inapropriadas, falta de empatia (Brasil Neto; Takayanagui, 2013), além de preferirem a companhia de adultos e crianças mais velhas (Rotta; Ohlweiler; Riesgo, 2016).

Dentre as teorias que tentam explicar as causas do autismo, tem-se a teoria psicanalítica, a evolutiva, a afetiva, a “da mente” e a neuropsicológica e de processamento de informações. A primeira relaciona-se com a depressão materna e os altos níveis ansiedade causados por isso. A teoria evolutiva propõe que ocorre uma regressão ou fixação em uma das fases de desenvolvimento infantil. A teoria afetiva sugere uma disfunção desse sistema, enquanto a teoria “da mente” refere-se a uma dificuldade em compreender estados mentais de outros. Já a neuropsicológica e de processamento de informações defende a presença de deficiências cognitivas específicas. (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012)

Crianças que não desenvolvem a fala são chamadas de não verbais, e mesmo aquelas que desenvolvem possuem marcante prejuízo na expressão de sentimentos, dúvidas, medos e pensamentos. São literais, e não conseguem fazer interferências e compreender subjetividades (Boarati; Pantano; Scivoletto, 2016), algumas apresentam uma linguagem caracterizada por jargões, ecolalia e reversões de pronome (Brasil Neto; Takayanagui, 2013). Não conseguem ler expressões faciais e gestos, e o contato visual é restrito ou inadequado. A entonação da fala e a postura corporal não se encaixam na atual situação ambiental presenciada (Boarati; Pantano; Scivoletto, 2016).

A gravidade do diagnóstico impacta diretamente nos níveis de aprendizado, sociabilização e comportamento, autonomia e atividades de vida diária (AVD). Em crianças com déficit intelectual (DI), pode haver manifestações comportamentais repetitivas, como balançar troncos e mãos (flapping) (Boarati; Pantano; Scivoletto, 2016), caminhadas em círculos, repetição de determinadas palavras ou frases (Brasil Neto; Takayanagui, 2013), e uso não funcional de objetos e brinquedos (preferência por objetos com pontas ou circulares, e uso alterado da função de um brinquedo, como usar boneca como carro). Em crianças com inteligência normal ou superior, os interesses são altamente limitados e específicos, geralmente por temas pouco usuais como astronomia, datas históricas e dinossauros, discursando por horas sobre o assunto, mesmo com a falta de interesse do interlocutor. Em ambas, há dificuldade em lidar com mudanças na rotina, mesmo as mais simples atividades diárias. Há hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais (auditivos, táteis, visuais, olfativos ou gustativos) (Arberas; Ruggieri, 2019), como sons, luzes e cheiros, demonstrando irritação ou fascinação por eles (Boarati; Pantano; Scivoletto, 2016). Além disso, muitos apresentam comportamentos de auto-agressão compulsivos, geralmente rítmicos e repetitivos, que variam de acordo com os níveis de estresse e ansiedade, como agredir-se várias vezes por minuto em um mesmo ponto. (Torrás; Mas, 2019)

O TEA é mais prevalente em meninos, e quando presente em meninas, é mais acompanhado de DI, possivelmente por falta de diagnósticos adequados. Crianças e adolescentes possuem maior incidência de doenças orgânicas quando comparados a outras faixas, como transtornos de sono, epilepsia, transtornos motores, transtornos gastrointestinais, transtornos do neurodesenvolvimento e transtorno de tique (Boarati; Pantano; Scivoletto, 2016), além de condições psiquiátricas associadas, como ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e depressão (Sanchack; Thomas, 2016).

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) permite que um indivíduo com TEA se enquadre em outro transtorno do neurodesenvolvimento, como deficiência intelectual (DI), transtornos de linguagem, transtornos motores do desenvolvimento e transtornos específicos de aprendizagem, e engloba os diagnósticos antes chamados de autismo infantil precoce, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo do desenvolvimento e transtorno global do desenvolvimento sem outras especificações (American Psychiatric Association, 2013).

Porém, ainda são poucas as explicações conhecidas para a causa do surgimento dos sintomas (Rotta; Ohlweiler; Riesgo, 2016).

Os critérios específicos de diagnóstico levam em conta três domínios: prejuízo da interação social, mudanças qualitativas nas habilidades de comunicação e presença de padrões restritivos ou repetitivos no comportamento. Depois do diagnóstico, a confirmação e a gravidade dos sintomas (leve, moderada e severa) são importantes, e, para isso, geralmente aplica-se um segundo questionário, como o CARS (*Childhood Autism Rating Scale*), composto por 15 perguntas (Oviedo, 2015).

Diante desta introdução, destaca-se como objetivo apresentar os principais achados médicos e biológicos que expliquem as origens do transtorno do espectro autista, evidenciando aspectos microscópicos e macroscópicos do sistema nervoso central.

2. MÉTODO

Este trabalho foi uma pesquisa bibliográfica por revisão integrativa da literatura médica atual. A busca das produções científicas foi realizada no Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed, motor de busca de livre acesso à Medical Literature Analysis and Retrieval System On-line (MedLine), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e em revistas universitárias e livros de medicina. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: 1) artigos publicados nos últimos dez anos; 2) artigos publicados nas línguas portuguesa e inglesa; e 3) artigos que abordassem os sinais e sintomas do autismo, associados à neurofisiologia e à psicologia. Foram excluídos artigos publicados em anos anteriores a 2010, que focavam áreas da saúde exceto a neurologia e a psiquiatria. Foram utilizados, para a busca dos artigos, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Autismo”, “Transtorno do Espectro Autista” e “fisiopatologia”, e seus correspondentes em inglês “Autism”, “Autism Spectrum Disorder” e “Pathophysiology” respectivamente. Os artigos selecionados para análise foram então copiados das bibliotecas virtuais e organizados conforme a ordem de seleção.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fisiopatologia do transtorno do espectro autista (TEA) é altamente complexa e pouco evidenciada pela medicina. Estudos mostram o envolvimento de várias regiões cerebrais na gênese do autismo, incluindo o sistema límbico, amígdala, áreas pré-frontais e cerebelo (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012).

Algumas das alterações são atrofia do córtex do neo-cerebelo, com grande perda das células de Purkinje, alteração estrutural do cerebelo, com uma hipoativação em tarefas de atenção não motora, além de alterações neuroanatômicas e funcionais no corpo caloso, nos ventrículos e lobos cerebrais, no hipocampo e nos núcleos da base (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012).

Estudos mostraram que a circunferência da cabeça de recém-nascidos com TEA é normal ao nascimento, aos 2 anos há um alongamento e com 3 a 4 anos, um aumento de 5 a 10%. (Oviedo, 2015). Outro estudo mostrou que após os primeiros anos de vida, há uma desaceleração do crescimento em algumas áreas do cérebro e de paralisação em outras (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012). Uma análise de dados de 49 centros revelou que isso se associa a uma diminuição das camadas subcorticais, a uma maturação e aumento da espessura do córtex frontal e a uma diminuição de espessura do córtex temporal (Quevedo; Izquierdo, 2019) ou ainda a uma resposta secundária a eventos de remodelação neuronal que induzem crescimento excessivo (Oviedo, 2015). Outros artigos mostram volumes alterados do estriado (Quevedo; Izquierdo, 2019). Essas disfunções promovem problemas de atenção, planejamento e organização, o que contribui para a falta de autonomia e tomada de decisão desses pacientes. (Oviedo, 2015)

A disfunção do hipocampo e da amígdala (lobo temporal medial) afetam a memória de trabalho, a de reconhecimento e a codificação verbal, dependendo da severidade do TEA. No cérebro, crianças com autismo mostraram conexões fracas em áreas que liberam dopamina em resposta a recompensas, em comparação com crianças sem autismo. No lobo esquerdo, mostraram conexões fracas com o núcleo accumbens e a área tegmentar ventral e no lado direito, uma conexão fraca com a amígdala, que processa sinais emocionais (Oviedo, 2015).

A influência ambiental inclui alterações patofisiológicas do sistema nervoso central (SNC), como estresse oxidativo, neuroinflamação, disfunção mitocondrial e

distúrbios bioquímicos (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012), além de fatores como prematuridade e infecções virais na gravidez (Arberas; Ruggieri, 2019). O mecanismo em que a infecção viral desencadeia o autismo pode ser por uma infecção direta do SNC, por uma infecção em outro lugar do corpo que agiria como gatilho para doença no SNC, por meio de alterações da resposta imune ou pela combinação desses fatores, visto que o SNC não está totalmente desenvolvido até o nascimento e é mais suscetível a danos virais. Estudos mostraram um aumento nos níveis de fator de necrose tumoral α no soro e líquido cerebrospinal (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012) e a presença de citocinas inflamatórias e pró-inflamatórias, que resultam em ativação microglial e neuroinflamação (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012) (cerca de 10% das mães de crianças com TEA tem anticorpos anti-cerebrais no plasma) (Arberas; Ruggieri, 2019), o que reforça a associação entre as citocinas e o autismo (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012).

Outro fator associado a patogênese do autismo é a neuroinflamação. Existem anormalidades imunes periféricas e ativação de neuroglia do sistema imune cerebral e no fluido cerebrospinal. Além disso, podem apresentar alterações nas funções imunes humoral e celular, como menor produção de imunoglobulinas ou alterações nas células B, T e NK (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012). O deslocamento de linfócitos e a associação com antígeno de leucócito humano sugerem autoimunidade contra antígenos cerebrais, com anticorpos que agem contra estruturas do córtex frontal e células endoteliais do cérebro (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012).

Em relação as alterações genéticas, podem ocorrer mutações que alteram os genes relacionadas ao desenvolvimento do sistema nervoso. As principais síndromes relacionadas ao autismo são: síndrome de Prader-Willi (SPW), síndrome de Angelman, síndrome do X frágil, síndrome de Timothy e síndrome de Rett (Oviedo, 2015). É importante afastar causas dentro desta área, em especial a síndrome do X frágil nos meninos e a síndrome de Rett nas meninas (Brasil Neto; Takayanagui, 2013).

Foram identificadas mutações nos genes que participam do sistema excitatório neuronal (glutamato) e inibitório (GABA), o que explica a associação com a epilepsia. (Oviedo, 2015). Dentre outros aspectos neuroendócrinos, foram encontradas alterações nos sistemas serotoninérgico, GABAérgico, catecolaminérgico e colinérgico, com tamanho neuronal reduzido e densidade celular aumentada no sistema límbico e no cerebelo (Oviedo, 2015).

O sistema límbico é constituído por um grupo de estruturas que processam e regulam emoções, memória e interesse sexual. A amígdala, um dos constituintes, processa o medo e as emoções, a recompensa e a resposta de fuga ou luta. Sua lesão pode acarretar agressividade, perda de controle emocional, déficit na memória de curto prazo e dificuldade em reconhecer emoções, condições observadas no autismo. O giro do cíngulo, outro constituinte, processa dor e emoções, memória e autorregulação. Sua lesão ocasiona emoções inapropriadas, falta de medo, prejuízo na sensação de dor e déficit de aprendizado, disfunções também observadas no autismo (Quevedo; Izquierdo, 2019). A 5-HT, liberada em todo o sistema nervoso central (SNC) e que modula o humor, o sono, o apetite e a temperatura, pode estar alterada no transtorno (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012).

A imunidade meníngea também é importante para o comportamento social, pois pesquisas realizadas em camundongos mostram que a deficiência de IFN- γ gera déficits sociais graves e hiperconectividade em regiões cerebrais frontocorticais. Os neurônios inibitórios respondem ao IFN- γ e aumentam a transmissão GABAérgica, transmissão essa que está diminuída no espectro autista (Quevedo; Izquierdo, 2019).

Além disso, pacientes autistas podem também apresentar maior atividade do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, uma vez que foi encontrada maior concentração de cortisol na saliva de crianças autistas (Bernardi; Kirsten; Trindade, 2012).

Algumas evidências apontam relações com a diminuição dos níveis proteicos de complexos da cadeia transportadora de elétron e níveis plasmáticos mais elevados de piruvato, consistentes com menor atividade da piruvato desidrogenase. Pacientes com TEA apresentam aumento na produção de peróxido de hidrogênio mitocondrial e aumento de hidroperóxidos lipídicos, um marcador de estresse oxidativo. Todas essas alterações retratam a disfunção mitocondrial existente em maiores taxas no TEA quando comparado à população geral, comprovada também na diminuição da expressão dos genes responsáveis por essa organela, os mesmos genes correlacionados à transmissão sináptica (Quevedo; Izquierdo, 2019).

Não há tratamento específico ou curativo para o autismo, mas existem tratamentos farmacológicos e psicopedagógicos. Os medicamentos visam minimizar os sintomas (Brasil Neto; Takayanagui, 2013). Dentre eles, tem-se o haloperidol, utilizado para diminuir a impulsividade, a agressividade e a labilidade emocional. A sertralina é usada para diminuir os pensamentos e comportamentos repetitivos, a

agressividade e promover uma melhoria na linguagem, comunicação e comportamento social, apesar de estudos mostrarem ser um efeito apenas transitório (Oviedo, 2015). Além desses, outro medicamento utilizado nos casos de irritabilidade e comportamento agressivo é a risperidona, um antipsicótico eficaz também na redução de comportamentos autolesivos, porém com alto risco de efeitos adversos (Torrás; Mas, 2019).

O tratamento psicopedagógico inclui uma equipe interdisciplinar com fonoaudiólogos, pediatras, terapeutas ocupacionais, neurologistas, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais (Sanchack; Thomas, 2016) e envolve mudanças de comportamento, programas educacionais, terapias de linguagem e comunicação (Brasil Neto; Takayanagui, 2013) e estimulação sensorial múltipla (auditiva, visual, somestésica) (Oviedo, 2015). Além disso, existe uma intervenção comportamental intensiva precoce utilizadas em alguns casos (mínimo de 25 horas por semana), que mostra uma redução dos sintomas de ansiedade e de comportamento indesejáveis em crianças mais velhas e melhoras nas habilidades de comunicação (Sanchack; Thomas, 2016).

4. CONCLUSÃO

Os estudos analisados demonstraram os principais sinais e sintomas do Transtorno do Espectro Autista, sua etiologia, bem como sua fisiopatologia, com enfoque nas alterações do sistema nervoso e os principais tratamentos utilizados atualmente. Assim, tal condição parece ser resultado de uma combinação de fatores ambientais, imunológicos, genéticos e neurológicos, com diversas alterações cerebrais, que justificam as dificuldades com a comunicação, linguagem, atenção e interação social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V)**. Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2013.
- ARBERAS, C.; RUGGIERI, V. Autismo: Aspectos genéticos y biológicos. **Medicina (B. Aires), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, v. 79, n. 1, supl. 1, p. 16-21, abr. 2019** . Disponível em <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802019000200005&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 22 de maio de 2020.
- BERNARDI, M.; KIRSTEN, T. B.; TRINDADE, M. O. Sobre o Autismo, Neuroinflamação e Modelos Animais para o Estudo de Autismo: Uma Revisão. **Rev Neurocienc** 2012 ;20(1):117-127

BOARATI, M. A.; PANTANO, T.; SCIVOLETTO, S. **Psiquiatria da infância e da adolescência: cuidado multidisciplinar**. 1ª Ed. Barueri: Editora Manole LTDA, 2016. 792 p.

BRASIL NETO, J. P.; TAKAYANAGUI, O. M. **Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia**. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2013. 1453 – 1457 p.

OVIEDO, N. et al . Aspectos genéticos y neuroendocrinos en el trastorno del espectro autista. **Bol. Med. Hosp. Infant. Mex.**, México, v. 72, n.1, p. 5-14, fev. 2015. Disponível em <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462015000100004&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 22 de maio em 2020. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bmhmx.2015.01.010>.

QUEVEDO, J.; IZQUIERDO, I. **Neurobiologia dos Transtornos Psiquiátricos**. 1ª Ed. Porto Alegre: Artmed Editora Ltda., 2019.

ROTTA, N. T.; OHLWEILER, L.; RIESGO, R. S. **Transtornos da aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar**. 2ª Ed. Porto Alegre: Artmed Editora Ltda, 2016. 512 p.

SANCHACK, K.E.; THOMAS, C.A. Autism spectrum disorder: primary care principles. *Am. Fam. Physician*, Jacksonville, 15 de dez. de 2016. 94(12):972-979. PMID:28075089.

TORRAS, M. T.; MAS, L. A. Reducción de las conductas autolesivas y autoestimulatorias disfuncionales en los trastornos del espectro del autismo a través de la terapia ocupacional. **Medicina (B. Aires)**, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , v. 79, n. 1, supl. 1, p. 38-43, abr. 2019 . Disponível em <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802019000200009&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 22 de maio de 2020.